

IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA XALQONA OHANGLAR JILOSI

Farmonova Mohinur Nuriddin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472588>

Annotatsiya: Adabiyotshunoslikda folklor va yozma adabiyot munosabati masalasida bir qator tadqiqotlar olib borilgan. O'zbek adabiyotshunoslari ham bu borada talay ilmiy izlanishlarni amalga oshirganlar. Ushbu maqolada atoqli shoir Iqbol Mirzo ijodidagi xalq ohanglariga uyg'un ritmda yaratilgan she'rlar tahlil qilingan hamda ular misolida folklorga xos ohangning shoir she'riyatiga ta'siri masalasida mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: folklor, she'riyat, xalq qo'shiqlari, ritm, janr, obraz, stilizatsiya, erkalama, lirik qahramon.

Ritm she'riyatning ohangdorligi va jozibasini ta'minlovchi asosiy unsurdir. Ritmik ohangdorlik she'rning qofiya, vazn, turoq kabi unsurlari orqali yuzaga keltiriladi. Ritmning jozibali bo'lishini ta'minlashda bir qator she'riy san'atlardan foydalaniladi. Alliteratsiya, tarse', tavze', takrir, mukarrar, anaphora, muvozana, radd kabilar shular jumlasidandir.

“Ijodkor xalqqa yaqin ohanglarda dardini aytishga intilib, ko'ngil dardlarining xalq yuragidan joy olishi uchun folklorga xos ritmlardan foydalanishi mumkin. Ba'zan bu hol to'g'ridan-to'g'ri yuz beradi, chunki ijodkor xalq qo'shiqlari, dostonlarini tinglayverib, xalqona ritm vujud-vujudiga, ruhiga singib ketgan bo'ladi. Shunda beixtiyor folklorga xos ritmiklikdan foydalanib she'rlar bitadi¹”.

Darhaqiqat, aksariyat shoirlar qo'lga qalam tutishiga sabab sifatida yoshlikda qulog'iga, qalbiga o'rnashgan folklor asarlarini ko'rsatadi. Xalq og'zaki ijodiga o'zgacha mehr va hurmatda bo'lgan shoir Iqbol Mirzo ijodida ham xalqona ohanglarda yozilgan she'rlar bir qancha uchraydi. Ularning o'ziga xos jilosi o'quvchi qalbini bir zumda zabt etadi. Beixtiyor ayni shu ohangdagi xalq kuylari ham qulog'imiz ostida jaranglayotgandek tuyuladi.

“Odatda ritm stilizatsiyasi ikki yo'l bilan hosil qilinadi:

1. Bilvosita yuzaga kelgan folkloriy ritm stilizatsiyasi.
2. Bevosita yuzaga kelgan folkloriy ritm stilizatsiyasi.

Bilvosita yuzaga kelgan folkloriy ritm stilizatsiyasi tazmin bog'lash yoki janr stilizatsiyasi jarayonida yuzaga keladi²”. Iqbol Mirzoning “Farg'onacha”

¹ Laylo Sharipova. XX asrning 70 –80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizm. – Toshkent, 2011. – B.133.

² Laylo Sharipova. XX asrning 70 –80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizm. – Toshkent, 2011. – B.137.

she'rida esa bir paytda ham janr, ham obraz, ham motiv, ham ritm stilizatsiyasini kuzatish mumkin:

Sohibjamol sohibdilim, muncha sitam ayladilar,
Makr birlan, qahr birlan ko'zimizni boyladilar.
Bizni suyib – suymadilar, ozod qo'yib – qo'ymadilar,
Dilimizni barmog'ida olma kabi o'ynadilar,
Kuyib-kuyib qolaberdik kiyiklarning orasida,
Buncha jafo qilmasalar begonaning bolasiga³.

Xalq orasida turli muxammas-u musaddaslar mashhur bo'lib, she'rning har bandi olti qatordan iborat musaddas janrida bitilishi ham janr nuqtai nazaridan folklor an'anasi hisoblanadi. Sevgili yorning begonaning bolasiga sitam qilishi motivi xalq qo'shiqlarida uchraydi. *Begonaning bolasi* obrazi xalq qo'shiqlaridagi *birovning bolasi* obrazining stilizatsiyasi hisoblanadi. Va, nihoyat, she'rning ohangi beixtiyor xalq qo'shig'ini yodga soladi:

Qoshingni qarosiga,
Xol bo'lay orasiga.
Also rahming kelmaydi
Birovning bolasiga.

Xalq qo'shig'i to'rtlik shaklida bitilgan bo'lsa ham, ayni shu qo'shiq bilan "Farg'onacha" she'rining asosiy mutanosibligi uning ohangida ko'rinadi. Keyingi bandning ilk satrlarida aliteratsiya va ishtiyoq san'atlarining ishlatilishi she'rning badiiy qimmatini yana-da oshirishga xizmat qilgan:

Yor-ey, dedik, boshimizni yorib o'tdi yor qamchisi,
Oyog'ining tirnog'iga tomib o'tdi qon tomchisi.
Qonimizga qonib o'tdi turnalarning arg'amchisi⁴...

Band boshidagi birinchi so'z shakldoshlik xususiyatiga ega bo'lib, u ham sevgili yor ma'nosini, ham yormoq fe'lini anglatgan holda iyhom san'atini yuzaga keltirgan. Yorib o'tmoq va yor qamchisi so'z va birikmalari tarkibidagi yor so'zi ham shakldoshlik hosil qilgan. Yor o'zagining takrori alliteratsiya san'atini yuzaga keltirgan va ohangdorlikni yana-da oshirgan. Keying misradagi tirnoq, tommoq, tomchi so'zlari ham "T" tovushining takrori orqali alliteratsiya san'atini hosil qilgan.

Shoirning yana bir she'ri o'qilishidan xalq ijodiga xos ritm ufurib turadi. Undagi tasvir va ifodalar ham o'ta xalqonaligi bilan kishi ko'ngliga juda yaqin.

Kuyunchagim, kuyunma,

³ Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent: "Sharq", 2007. – B. 139.

⁴ Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent: "Sharq", 2007. – B. 140.

Kuyib ketganlar kammi?
Diydordan to‘ymay jondan
To‘yib ketganlar kammi⁵?

“K” tovushi takrori orqali hosil bo‘lgan ohangdoshlik musiqiylikni yana-da orttirgan. Shu bilan birga bir o‘rinda ikkita xalqona iboradan foydalanish ham she‘rning xalq og‘zaki ijodiga yaqinligini ta‘minlagan. “Diydordan to‘ymoq” va “jondan to‘ymoq” iboralari ayni damda tazod san‘atini ham yuzaga keltirgan. she‘rning keying bandlarida sevganiga yetolmay, boshqaga uzatilgan qizlarning taqdirga ko‘nib ketishi, o‘g‘liga sevganining ismini qo‘yishi odati qalamga olingan:

Yurak-bag‘ri ezilib,
Kiprikka yosh tizilib,
Yor ismini o‘g‘liga
Qo‘yib ketganlar kammi⁶?

Ijodkorning “Kuyaymi” nomli she‘ri ham xuddi shu ohangda bitilgan:

Tegajoq qiz-juvonlar, oq do‘mboq qiz-juvonlar
She‘rim aytib menga gap otganiga kuyaymi?
Kecha kaltak yeganlar, suykalganni suyganlar
Qariganda o‘ranib o‘tganiga kuyaymi⁷?

Shoirning atrofidagi odamlarga tanqidiy munosabati aks etgan ushbu she‘rda ham ko‘pchilik she‘rlaridagi kabi ijodkorga xos ifoda uslubi sezilib turibdi.

“O‘xshaydi” deb ataluvchi she‘rga epigraf sifatida shoir Muhammad Yusuf qalamiga mansub “Qayda bo‘lsang sen bilan Sevgim yashar, yor-yor” misralari olingan. Ushbu she‘rda folklorga xos ohang bilan birga obraz va motiv elementlari ham o‘zlashganini ko‘rishimiz mumkin.

Qizlar aytgan yor-yorda
Armon borga o‘xshaydi.
“Visol oqshomi”da ham
Hijron borga o‘xshaydi⁸.

Xalq qo‘shiqlari ichida “Yo‘l bo‘lsin” qo‘shig‘i o‘zining alohida o‘rniga ega. Iqbol Mirzo shu she‘r ritmida “Men kelganda” nomli she‘r bitadi. Ayniqsa uning quyidagi misrasi folklor ta‘sirini yaqqol ko‘rsatadi:

Yo‘l qursin-a, yo‘l qursin-a, yo‘lning yirog‘i qursin,

⁵ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko‘rmasam bo‘lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 24.

⁶ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko‘rmasam bo‘lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 24.

⁷ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko‘rmasam bo‘lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 25.

⁸ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko‘rmasam bo‘lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 29.

Turna bo'yli, qil ko'ngilli qizning firog'i qursin⁹.

Xalq qo'shig'ida "Yo'l bo'lsin-ey, yo'l bo'lsin-ey, Bosgan izlaringiz gul bo'lsin-ey..." deyiladi. Bunda qayergadir ketayotgan yordan ko'zlagan manzilini so'rab bilish maqsadi anglashilsa, I.Mirzo she'rida uzoq yo'l bosib kelgan oshiq lirik qahramonning arz-u holi bayon qilinadi:

Shavqim toshib, tog'lar oshib kelgan edim sog'inib,
Jigarimni xunob qilgan ishqning qiynog'i qursin¹⁰.

So'nggi badda shoir xalq orasida yuradigan iboradan ijodiy foydalanib, shunday misralarni bitadi:

Uydan chiqmang, shu ro'zg'orga kerak bo'lsa gar yostiq,
Otangizga bolish bo'ling, onangizga par yostiq¹¹.

O'zbek xalqi turmushga chiqmay, ota uyida uzoq qolgan qizlarga nisbatan onasiga yostiq bo'lmoq iborasini ishlatadi. Shoir shu iborani ijodiy qayta ishlab, sevgan qiziga pisanda qilib, unga otasiga bolish, onasiga paryostiq bo'lishni "maslahat beradi".

Iqbol Mirzo "Aylanay" she'rida folklordagi erkalamalar ohangidan foydalanib, folkloriy ritmni yuzaga keltirgan:

Ikki ko'zim manim, ikki dagarim,
So'zi novvot, qiliqlari shakarim.
Mirzo Ulug'begim, Mirzo Anvarim,
Ay, aylanay, sabza urgan xattingdan¹².

She'rdagi "ay, aylanay" ifodasi xalqchilikni oshirishga xizmat qilib, ohangdorlikni ta'minlagan. Shoir "O'g'limga" she'rida ham xuddi shu yo'sinda, shu ohangda o'g'liga bo'lgan mehr-muhabbati va u bilan bog'liq orzu-umidlarini bayon qiladi:

Umr bersin xudoyim,
G'rur bersin, iloyim.
Dagarim, erkatoyim
Botir yigit bo'ladi¹³.

Shoir bir ota sifatida farzandiga, avvalo, umr so'raydi. So'ngra umri davomida chin o'zbek, chin inson bo'lishi uchun zarur xususiyat bo'lmish g'urur so'raydi. Badda erkalamalardagi ifodalardan foydalanadi, o'g'lini "dagarim, erkatoyim" deya erkalatib suyadi. Xalqimizda yosh bolalarga ko'z tegmasligi

⁹ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 247.

¹⁰ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 247.

¹¹ Iqbol Mirzo. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. – Toshkent: , 2018. – B. 248.

¹² Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent: "Sharq", 2007. – B. 73.

¹³ Iqbol Mirzo. Meni eslaysanmi. – Toshkent: "G'afur G'ulom", 2000. – B.28.

uchun “tuf-tuf” deb qo‘yish odati bor. She’rda shu odatga amal qilgan shoir quyidagi misralarni bitadi:

Ko‘zim tegmasin, tuf-tuf!
So‘zim tegmasin tuf-tuf!
Xudo xohlasa, o‘sib,
Og‘ir yigit bo‘ladi¹⁴.

Xalq qo‘shiqlarida “ishqida ado bo‘lmoq” ifodasi ko‘p qo‘llaniladi. Bu ifodani ko‘plik qo‘shimchasi bilan qo‘llash ma‘noni yana-da kuchaytirgan. She’rning qolgan bandlari yakuni ham birinchi band so‘nggi misrasiga hamohang tarzda yakunlanadi:

...Ohimni tinglaydi qushchilar bugun
Sadolar bo‘ldim.
...Men sho‘rlik
qaldirg‘och qanotingizdan
Judolar bo‘ldim.
...Holimdan kulmagan odam qolmadi –
Sazolar bo‘ldim¹⁵.

Tahlillardan ko‘rinadiki, Iqbol Mirzo ijodiga xalqona ohanglar o‘zgacha jilo berib, uning estetik qiymatini oshirishga, kitobxon qalbiga yaqin bo‘lishiga, ko‘ngildan chiqqan gaplarning ko‘ngilga oson yetib borishiga xizmat qilgan. Shoirning yana bir qator she’rlarida folkloriy ritm bo‘y ko‘rsatib turganini qayd qilish lozim. Ular haqida yana-da batafsil to‘xtalish boshqa izlanishlarda ham davom etsa ajab emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Laylo Sharipova. XX asrning 70 –80-yillari o‘zbek she’riyatida folklorizm. – Toshkent, 2011.
2. Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent: “Sharq”, 2007.
3. Iqbol Mirzo. Yurakning shakli. – Toshkent: “Kamalak”, 1993.
4. IQBOL MIRZO SHE’RIYATIDA XALQ QO ‘SHIQLARIGA XOS XUSUSIYATLAR. MN qizi Farmonova, Innovative Development in Educational Activities, 2023
5. Bafoyeva N. BADIY TARJIMADA ADEKVATLIK TUSHUNCHASI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ” Международная научно-практическая конференция. – 2023. – Т. 2. – №. 2.

¹⁴ Iqbol Mirzo. Meni eslaysanmi. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom”, 2000. – B.28.

¹⁵ Iqbol Mirzo. Yurakning shakli. – Toshkent: “Kamalak”, 1993. – B.39.

6. IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA XALQ QO 'SHIQLARIGA XOS XUSUSIYATLAR. MN qizi Farmonova, Innovative Development in Educational Activities, 2023.
7. SHE'RIYAT-RUHIYATKO 'ZGUSI. M Farmonova, PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2022.
8. Malohat J. O'ZBEK SHE'RIYATIDA ILOHIY ISTILOHLAR VA KOSMOGONIK TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 209-211.
9. Гафурова Д. Х. РОЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Academy. – 2020. – №. 12 (63).
10. Нуридинова М. ТЕМА ПРОСТРАНСТВА В РОМАНЕ «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ДЖЕЙНА ОСТИНА //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 384-391.
11. Rajabova M. Алишер Навоийнинг Абдурахмон Жомийга бағишланган марсиялари //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
12. Abdughaniyevna S. R. Semiotics and fiction //International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Т. 8. – №. 3 S. – С. 183-188.
13. Saidakhmedovna, Uraeva Darmonoy; Bakhronovna, Rustamova Gavkhar; ,Some Comments on the Expression of the Image of “Life Tree” In Legends and Narrations,International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences,2,6,51-55,2022,
14. Шербекова Г. Я. АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРДА “ҲАЁТ ДАРАХТИ” ОБРАЗИ ИФОДАЛАНИШИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 244-250.
15. Usmonova Mokhinur Ulug'bek kizi; ,Simple Sentence Construction and Pragmatic Factors,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",4,05,284 289,2023, <https://cajipc.centralasianstudies.org>

